

nccr → on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Dragan Ilić

Einbürgerungen und Voreingenommenheit: Was wir wissen – was unklar ist

kurz und bündig #5, Januar 2017

SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS
ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) sind ein
Förderungsinstrument des Schweizerischen Nationalfonds

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Die Schweiz hat europaweit eines der restriktivsten Einbürgerungsverfahren, das zudem je nach Kanton und Gemeinde unterschiedlich hohe Hürden aufweist.

Die mitunter hohen beobachtbaren Ablehnungsraten bedeuten nicht zwangsläufig Diskriminierung.

Unter den gegebenen Rahmenbedingungen wirken sich Einbürgerungen grundsätzlich positiv auf die wirtschaftliche, politische und soziale Integration aus.

Um schlüssigere Aussagen zu Diskriminierung machen zu können, wären schweizweit einheitlich erhobene Daten zu Ablehnungen notwendig.

Was ist gemeint mit ...

... Ablehnungsrate

Die Anzahl abgelehnter Einbürgerungsgesuche geteilt durch die Anzahl eingereicherter Gesuche. National erhoben wird nur die Einbürgerungsrate, also die Anzahl bewilligter Gesuche geteilt durch die Zahl der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung.

... ordentlicher Einbürgerung

Einbürgerungen, die nicht durch Abstammung, Heirat oder Adoption erfolgen. Der Bund erlässt im Bürgerrechtsgesetz (BüG) entsprechende Mindestvorschriften. Am 01.01.2018 tritt die Totalrevision des BüG in Kraft, welches die Einbürgerungsvoraussetzungen mit massgebenden Integrationskriterien vereinheitlicht. Dennoch verbleiben den Kantonen und Gemeinden weiterhin eigene Ermessensspielräume.

... föderaler Einbürgerungspraxis

Die Durchführung ordentlicher Einbürgerungen liegt in erster Linie in den Händen der Kantone und Gemeinden. Diese Praxis stammt aus früheren Zeiten, als jede Stadt in der Schweiz selbst für ihre Bürgerinnen und Bürger verantwortlich war. So konnten beispielsweise Bedürftige ohne lokales Bürgerrecht an ihren Heimatort verwiesen werden. Zudem konnten nur lokale Bürger die lokale Politik mitbestimmen.

In der Schweiz sind die Zunahme der Einbürgerungszahlen und die föderal organisierte Einbürgerungspraxis immer wieder Gegenstand hitziger Diskussionen. Dabei steht bisweilen der Vorwurf willkürlicher Benachteiligung bestimmter Ausländergruppen während des Einbürgerungsprozesses im Raum. Meine Studien zeigen jedoch, dass schlüssige Aussagen zu systematischer Diskriminierung auf Basis der bestehenden Datenlage ungemein schwierig sind.

Gegenwärtig bürgert die Schweiz jährlich knapp zwei Prozent ihrer ständigen ausländischen Wohnbevölkerung ein, das sind rund 40 000 Personen. Diese Zahl hat sich seit 1992, als hierzulande die mehrfache Staatsbürgerschaft erlaubt worden war, annähernd vervierfacht. Die Zunahme verlief jedoch nicht gleichmässig; das derzeitige Niveau wurde bereits Anfang dieses Jahrhunderts erreicht. Im internationalen Vergleich bürgert die Schweiz eher zurückhaltend ein: Die Einbürgerungsrate ist unter dem europäischen Durchschnitt von zweieinhalb Prozent (vgl. Abb. 1).

Sogenannte ordentliche Einbürgerungen machen den Grossteil aller hiesigen Einbürgerungen aus. Die Erteilung der Schweizer Staatsbürgerschaft im Rahmen einer ordentlichen Einbürgerung ist in erster Linie Sache der Kantone und Gemeinden, denn ohne das Bürgerrecht eines Kantons und einer Gemeinde kann kein Schweizer Bürgerrecht erworben werden. Zwar überprüft der Bund zusätzlich, ob seinerseits sicherheitsrechtliche Gründe bestehen, welche die Einbürgerung verhindern. Diese Prüfung ist jedoch formaler Natur. Solche formalen Prüfungen werden auch auf kantonaler und kommunaler Ebene durchgeführt, so zum Beispiel die Überprüfung der Einhaltung der regional in der Dauer stark variierenden Wohnsitzerfordernisse.

Je nach Wohnsitz unterschiedlich streng

Kantonal und kommunal erfolgt aber auch die Überprüfung der weniger klar umrissenen Vorgaben, die unter dem Stichwort Integration zusammenfassbar sind. Artikel 14 des Bürgerrechtsgesetzes führt diesbezüglich die Eingliederung in die schweizerischen Verhältnisse und die Vertrautheit mit den schweizerischen Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen auf. Um diesen Grad der Integration und damit die Meriten der Antragstellenden abzuwägen,

behelfen sich die verantwortlichen Stellen oft mit schriftlichen Eignungstests. Fast immer finden auch Gespräche mit der jeweiligen Einbürgerungskommission statt. Ab welchem allgemeingültigen Integrationsstand schlussendlich das Bürgerrecht erteilt wird, liegt zu einem gewissen Grad im Ermessensspielraum der föderalen Entscheidungsträger.

Aufgrund der kommunalen Kompetenzen können die Hürden für den Schweizer Pass demnach unterschiedlich hoch gesteckt sein. Solche Variationen sind auch länderübergreifend auszumachen. So wird zum Beispiel in den Staaten der EU der Zugang zur Staatsbürgerschaft unterschiedlich restriktiv gehandhabt. Gemäss dem entsprechenden Indikator des internationalen MIPEX (Migrant Integration Policy Index) ist dabei die Schweiz zu den restriktiveren Regimen wie Österreich und Kroatien zu zählen. Überraschen dürfte allerdings, dass die Schweiz nicht das einzige Land ist, in dem regionale Unterschiede feststellbar sind. Die Literatur zeigt, dass die Anwendung der nationalen Bürgerrechtsgesetze, obschon formal einheitlich geregelt, beispielsweise auch in Deutschland oder den USA Unterschiede in den jeweiligen Verwaltungseinheiten aufweist.

«Aufgrund der kommunalen Kompetenzen können die Hürden für den Schweizer Pass unterschiedlich hoch gesteckt sein.»

Nutzen von Einbürgerungen

Was bringt eine Einbürgerung? Die Gewährung respektive die Erlangung einer Staatsbürgerschaft geht über den symbolischen Akt der Zugehörigkeit hinaus. Eine Staatsbürgerschaft öffnet die Türe zur vollständigen politischen und territorialen Einbindung: Die

neuen Bürgerinnen und Bürger haben das Wahl- und unbegrenzte Aufenthaltsrecht. Hinzu kommen pekuniäre Vorteile. Studien aus Deutschland und Frankreich legen nahe, dass sich eine Einbürgerung positiv im Lohn und im Zugang zum Arbeitsmarkt niederschlägt. Die Vorteile beschränken sich aber nicht auf die eingebürgerten Personen selbst. Jüngst zeigte eine Untersuchung, dass in der Schweiz Einbürgerungen die politische und soziale Integration der Eingebürgerten positiv beeinflussen. Zudem profitiert auch der Staat direkt: Höhere Löhne freuen sowohl den Fiskus als auch das Sozialversicherungssystem.

Diskriminierung bei Einbürgerungen

Angesichts dieser Tragweite wiegen Vorwürfe der willkürlichen Benachteiligung bestimmter Ausländergruppen besonders schwer, zumal in der Schweiz die Wohnsitzerfordernisse die Alternativen der Antragstellenden einschränken. Was weiss man grundsätzlich über Diskriminierung bei Einbürgerungen? Im Allgemeinen sehr wenig.

Bis vor kurzem waren Einbürgerungen eine der wenigen weissen Flecken auf der ökonomischen Diskriminierungslandkarte. Die ökonomische Methodologie unterscheidet zwischen statistischer (unvoreingenommener) und böswilliger (voreingenommener) Diskriminierung. In den letzten Jahrzehnten wurde ein enormer Wissensschatz zu Diskriminierung nach Geschlecht, Alter oder Ethnizität in Bereichen wie Arbeitsmarkt, Wohnungswesen, Justiz oder Gesundheitswesen erarbeitet. Der Bereich Einbürgerungen hingegen hinkt hinterher, weil notwendige Daten meist unzugänglich sind. Ziel einer rigorosen empirischen Studie wäre es, unterschiedliche Ausgänge von

Einbürgerungsanträgen – Ablehnung oder Gewährung – auf die Unterschiede in den Eigenschaften der Antragstellenden zurückzuführen. Denn höhere Ablehnungsraten bedeuten nicht automatisch Diskriminierung. Beispielsweise könnte eine Ausländergruppe in einer für die Gewährung der Staatsbürgerschaft relevanten Eigenschaft schlechter abschneiden und deshalb häufiger abgelehnt werden. So könnten portugiesische Antragstellende in der Schweiz im Nachteil sein, falls sie überdurchschnittlich oft in der Reinigungsbranche arbeiten und sich deshalb beruflich kaum je in der Landessprache verständigen müssen. Sollte nach Kontrolle aller solcher relevanten Eigenschaften das Herkunftsland jedoch noch immer negativ mit dem Ausgang eines Antrags in Zusammenhang stehen, so wäre auf böswillige Diskriminierung zu schliessen.

—
«Was weiss man grundsätzlich über Diskriminierung bei Einbürgerungen? Im Allgemeinen sehr wenig.»
 —

Die Krux dieser Methode ist, dass kaum jemals alle relevanten Daten zugänglich sind. Eine Ausnahme stellt die detaillierte Studie von Hainmueller und Hangartner dar, die sich zunutze macht, dass in der Schweiz zu Zeiten der umstrittenen anonymen Urnenabstimmungen die Eigenschaften der Antragstellenden buchstäblich in Broschüren festgehalten wurden. Die Studie kommt zum Schluss, dass Antragstellende aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien gravierend benachteiligt wurden. 2003 verbot das Schweizerische Bundesgericht diese Einbürgerungspraxis.

Seitdem haben Einbürgerungskommissionen unter Berücksichtigung der Privatsphäre über die Anträge zu entscheiden. Das schränkt die beobachtbaren Informationen für Forschende stark ein. Aus wissenschaftlicher Sicht kommt erschwerend hinzu, dass der neu aus den Einbürgerungsgesprächen gefolgte Teil des Integrationsstandes kaum sinnvoll erfasst werden könnte.

Ein alternativer Ansatz

Um dieser neuen Praxis Rechnung zu tragen, habe ich ein mikroökonomisches Modell entwickelt, welches das Entscheidungsproblem von Kommissionen beschreibt. Das Modell geht davon aus, dass im Einbürgerungsprozess die Anwärterinnen und Anwärter für einen positiven Beschluss ein gewisses Mindestmass an geforderter Integration aufweisen müssen. Bei einer *unvoreingenommenen* Kommission ist diese Hürde für alle gleich hoch. Unterschiede in Ablehnungsraten nach Herkunftsland sind dann auf die gruppenspezifischen Eigenschaften zurückzuführen. Die Unterschiede in den Eigenschaften wiederum implizieren eine gruppenspezifische *Rangordnung* ebendieser Ablehnungsraten.

Der landesweite Schock im Jahre 2003, als Einbürgerungen an der Urne verboten wurden, hallte nicht nur in den entsprechenden Gemeinden nach. Auch viele bestehende Kommissionen lehnten nun plötzlich generell weniger oft ab, wohl aus strategischen Gründen. Eine empirisch überprüfbare Voraussage des Modells ist sodann, dass die Rangordnung der Ablehnungsraten nach Herkunftsland vor und nach 2003 gleich sein muss, *wenn die entsprechende Gemeinde unvoreingenommen ist*.

Abb. 1: Erwerb von Staatsbürgerschaften pro 100 Personen der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung, 2014
 Quelle: Eurostat

Abb. 2: Ablehnungsraten in der Gemeinde «C», gruppiert nach Herkunftsland, 1998–2011
 Quelle: Eigene Erhebungen

Um diese Vorhersage zu überprüfen, habe ich bei allen Schweizer Gemeinden mit über 20000 Einwohnern Zahlen zu Ablehnungen nach Herkunftsland angefragt. Dies stellte für die meisten Gemeinden ein zu hoher administrativer Aufwand dar, da diese Daten oft eigens zusammengestellt werden müssen. Sechs Gemeinden konnten schlussendlich unter Zusicherung vollständiger Anonymität geeignetes Datenmaterial zur Verfügung stellen. Die Analyse dieser Daten zeigt, dass das Ablehnungsmuster in fünf der Gemeinden unauffällig ist. Für eine der Gemeinden jedoch stellt das Modell ein mit Unvoreingenommenheit inkonsistentes Muster fest (vgl. Abb. 2). Die Ablehnungsrate der Antragstellenden aus dem ehemaligen Jugoslawien fiel nach 2003 unter jene der türkischen Antragsteller, eine Verletzung der vom Modell implizierten Rangordnung.

Fazit

Diese Schlussfolgerung ist jedoch mit grosser Vorsicht zu interpretieren.

Einerseits basiert sie auf den Annahmen des Modells und andererseits sind die neu gewonnenen Daten zu Ablehnungen weder schweizweit standardisiert noch anderweitig validiert. Die Analyse via Modell weist aber grundsätzlich viele Vorteile auf. Das Modell ist nicht auf den Schweizer Kontext begrenzt und benötigt weder detaillierte Individualdaten noch einen Einblick in deren Verwertung durch die Kommissionen. Es offeriert zudem einen Erklärungsansatz für einen generellen Mechanismus, welcher das beobachtbare Ablehnungsmuster erklären kann. Bei reichhaltigeren Daten zu den allgemeinen Eigenschaften der Antragstellenden könnte das Modell zudem unabhängig von exogenen Schocks direkte Vergleiche zwischen Verwaltungseinheiten ermöglichen. Wenn man der Frage nach willkürlicher Benachteiligung bei Einbürgerungen genauer auf den Grund gehen möchte, ist mein Beitrag insofern in erster Linie als Aufruf zu verstehen, entsprechende Daten standardisiert zu erheben und zu publizieren.

Weiterführende Literatur

Dronkers, Jaap, and Maarten Peter Vink. «Explaining Access to Citizenship in Europe: How Citizenship Policies Affect Naturalization Rates.» *European Union Politics*, 12(3) (2012): 390–412.

Hainmueller, Jens, and Dominik Hangartner. «Who Gets a Swiss Passport? A Natural Experiment in Immigrant Discrimination.» *American Political Science Review*, 107(1) (2013): 159–187.

Hainmueller, Jens, Dominik Hangartner, and Giuseppe Pietrantuono. «Naturalization fosters the long-term political integration of immigrants.» *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(41) (2015): 12651–12656.

Helbling, Marc, and Hanspeter Kriesi. «Staatsbürgerverständnis und politische Mobilisierung: Einbürgerungen in Schweizer Gemeinden.» *Swiss Political Science Review*, 10(4) (2004): 33–58.

Ilić, Dragan. «Prejudice in Naturalization Decisions: Theory and Evidence.» *WWZ Working Paper 2016/04*.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen von neuer Migration und von Integrationsmassnahmen

«nccr – on the move»-Projekt
George Sheldon und Alois Stutzer, Universität Basel

Die starke Zuwanderung in die Schweiz ab Mitte der 1990er Jahre hat hierzulande Bedenken bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen und der Integration der neuen Immigrantinnen und Immigranten ausgelöst. Das Projekt befasst sich mit einer Reihe damit verbundener Themen unter Zuhilfenahme wirtschaftstheoretischer Modelle und ökonometrischer Analyseverfahren und auf Basis verschiedener Datenquellen.

kurz und bündig #5 basiert auf einer Studie, die im Rahmen dieses «nccr – on the move»-Projekts durchgeführt worden ist.

Kontakt für kurz und bündig #5: Dragan Ilić, Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Basel und an der ETH Zürich, ehemaliger PostDoc des «nccr – on the move», dragan.ilic@unibas.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) «nccr – on the move» erforscht Themen rund um Migration und Mobilität und möchte zu einem besseren Verständnis der aktuellen Migrationsmuster beitragen. Er führt Forschungsprojekte aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen, um so neue Perspektiven auf die sich verändernde Migrationsrealität zu entwickeln. Der «nccr – on the move» ist an der Universität Neuenburg angesiedelt und umfasst neunzehn Forschungsgruppen an acht Schweizer Universitäten: Neuenburg, Basel, Bern, Freiburg, Genf, Lausanne, Luzern und Zürich.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Autoren und Autorinnen übernehmen die Verantwortung für ihre Analysen und Argumente.

Kontakt für die Serie: Ursula Gugger Suter, Kommunikationsverantwortliche, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch

Université de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 106
2000 Neuchâtel, Suisse

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Dragan Ilić

**Naturalization and Prejudice:
What We Know,
and What Is Uncertain**

in a nutshell #5, January 2017

FNSNF

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

Switzerland has one of the most restrictive naturalization systems in Europe, with tougher criteria in some cantons and municipalities than in others.

The occasionally high rejection rates do not necessarily imply discrimination.

Under the current circumstances, naturalizations have a generally positive impact on economic, political, and social integration.

For a more reliable assessment of the presence or absence of discrimination, Swiss-wide standardized data on rejections would be required.

What is meant by ...

... rejection rate

The number of rejected naturalization applications divided by the number of submitted applications. At national level, only the naturalization rate, i.e. the number of granted applications divided by the number of resident foreigners is compiled.

... ordinary naturalization

Naturalizations other than on the basis of descent, marriage, or adoption. The Confederation sets minimum provisions in the Swiss Citizenship Act (BüG). The complete revision of the BüG, which will come into force on 1 January 2018, and standardizes the naturalization requirements with proper integration criteria. Even so, some discretionary leeway remains for the cantons and municipalities.

... federal naturalization practice

Ordinary naturalizations are primarily a matter for the cantons and municipalities. This practice originates from earlier times, when each town was responsible for its own citizens. This meant, for example, that people in need without local citizenship could be sent back to their place of origin. Furthermore, only local citizens had input into local politics.

Time and again, the rising numbers of naturalizations and the federal naturalization policy have been the subject of heated debate in Switzerland. There have been accusations of arbitrary disadvantage against certain groups of foreigners during the naturalization process. My research, however, shows that, given the currently available data, it is devilishly difficult to reach firm conclusions about systematic discrimination.

Switzerland currently naturalizes roughly two percent of its resident foreigners each year, i.e. around 40,000 individuals. This number has approximately quadrupled since 1992, when multiple citizenship was first allowed in this country. This increase has not been entirely uniform; the current level had already been reached at the turn of this century. In international terms, Switzerland is a relatively reluctant naturalizer, with a rate that is below the European average of two-and-a-half percent (see Fig. 1).

The majority of naturalizations granted in Switzerland are so-called ordinary naturalizations. This form of naturalization is primarily a matter for the cantons or municipalities, for without local citizenship it is not possible to gain Swiss citizenship. Although the Confederation carries out security checks on its own, which could prevent the granting of federal citizenship, its process is formal. Formal checks are also carried out at the cantonal and municipal level, for example to determine whether the applicant has resided locally for the required period (which varies widely from one region to another).

Cantonal and Municipal Degrees of Strictness

Notably, cantons and municipalities also conduct checks on some less clearly defined aspects that can be lumped together as requirements of integration. On that note, article 14 of the Swiss Citizenship Act refers to social integration and familiarity with the Swiss way of life, customs, and habits. In order to assess the applicant's level of integration, and thereby his or her merit as a potential citizen, the responsible authorities often make use of written aptitude tests. In almost all cases, personal interviews are also conducted by the respective naturalization commission. The decision on how high to set these general integration requirements for the ultimate

granting of citizenship is, to a certain extent, left to the discretion of the decision-makers in the municipalities and cantons.

Owing to the autonomy of the municipalities and cantons, the barriers to a Swiss passport can therefore differ regionally. Such variations can also be observed across countries. For example, some EU Member States take a more restrictive tack on citizenship than others. According to the respective indicator of the international Migrant Integration Policy Index (MIPEX), Switzerland has one of the more restrictive regimes, in line with states such as Austria and Croatia. Somewhat surprisingly, however, Switzerland is not the only country in which regional discrepancies are found to be present. The literature shows that, in spite of standardized citizenship laws that apply nationwide, there are nonetheless differences in how they are applied by different administrative entities, for example in Germany or the USA.

“Owing to the autonomy of the municipalities and cantons, the barriers to a Swiss passport can differ regionally.”

Benefits of Naturalization

What is the use of naturalization? Granting and obtaining national citizenship are more than just symbolic acts of belonging. Citizenship opens the door to full political and territorial integration in the new country: new citizens can vote and have a permanent right of stay. They also gain pecuniary advantages. Studies from Germany and France suggest that naturalization has a positive impact on wages and access to the labor market. But the benefits are not limited to the new citizens

themselves. A recent study concludes that in Switzerland naturalizations foster the political and social integration of the naturalized. In addition, there are direct benefits to the state, with higher wages boosting both tax revenue and funding of the social insurance system.

Discrimination in Naturalization

Given this scope, any accusations of arbitrary disadvantage against certain groups of foreigners weigh heavily, especially since the residence requirements in Switzerland restrict the alternative options available to applicants. What do we actually know about discrimination in naturalization? Generally speaking, very little.

Until recently, naturalization was one of the few uncharted territories remaining on the economic discrimination map. Economic methodology distinguishes between two types of discrimination: statistical (unprejudiced) and malevolent (prejudiced). Over recent decades, an enormous body of knowledge has been compiled on discrimination on the basis of gender, age, or ethnicity in areas such as the labor market, housing, justice, and health care. The area of naturalization has lagged behind, however, because the necessary data are generally not available. A rigorous empirical study would attribute different naturalization outcomes – rejection or granting – to the effects of the differences in applicant characteristics. For higher rejection rates do not necessarily imply discrimination. For example, a particular group of foreigners might fare worse in terms of a characteristic deemed relevant for granting citizenship and therefore be rejected at a higher

rate. In Switzerland, for instance, Portuguese applicants could be at a disadvantage if they work disproportionately in the cleaning industry, exposing them less to the local language while at work. If, however, after controlling for all relevant characteristics, country of origin remains significantly negatively related to the naturalization outcome, we would conclude malevolent discrimination.

—
“What do we actually know about discrimination in naturalizations? Generally speaking, very little.”
 —

The crux of this method is that the relevant data are hardly ever available. An exception is the detailed study by Hainmueller and Hangartner, who made use of the fact that, in Switzerland at the time of the controversial practice of secret ballots on naturalizations, the applicants’ characteristics were literally written down in electoral leaflets. Their study concludes that applicants from Turkey and the former Yugoslavia were severely disadvantaged. In 2003, the Swiss Federal Supreme Court banned this naturalization practice. Ever since, naturalization commissions have had to decide on applications with due regard to the applicants’ privacy. This, though, severely limits the data observable by researchers. These barriers to research are exacerbated by the fact that it is hardly possible to meaningfully capture the section of the naturalization interview that focuses on the applicant’s level of integration.

Fig. 1: Acquisition of citizenship per 100 resident foreigners, 2014
 Source: Eurostat

An Alternative Approach

In order to take this new practice into account, I have developed a micro-economic model describing the decision-making problem of the commissions. The model is based on the assumption that, in the naturalization process, applicants are required to demonstrate a certain minimum level of required integration. In an *unprejudiced* commission, this bar will be set at the same height for all applications. Any disparities in rejection rates with respect to country of origin can then be attributed to group-specific characteristics. Differences in these characteristics, in turn, imply a group-specific *ranking* of these rejection rates.

The nationwide shockwaves in 2003 when ballot-based naturalizations were prohibited reverberated beyond the affected municipalities. Even commissions that were already in place suddenly rejected fewer applicants in general, probably for strategic reasons. An empirically testable prediction of the model is therefore that the ranking of the rejection rates with respect to country of origin should be the same before and after 2003, *if the municipality in question is not prejudiced*.

To test this prediction, I requested rejection data stratified by country of origin from all Swiss municipalities with more than 20,000 residents. For most of them, this involved an excessive outlay of administrative resources because these data often had to be compiled specifically for this purpose. Ultimately, six municipalities were able to provide sufficient data, with the assurance of complete anonymity. The analysis of

Fig. 2: Rejection rates in municipality “C” grouped by country of origin, 1998–2011
 Source: My own research

these data shows that in five municipalities there are no grounds for concern. In one municipality, however, the model reveals a pattern that is not consistent with absence of prejudice (see Fig. 2): After 2003, the rejection rate for applicants from the former Yugoslavia fell below the one for Turkish applicants, contradicting the ranking implied by the model.

Summary

This conclusion has to be taken with a large grain of salt, however. On the one hand, it is based on the assumptions of the model. On the other hand, the new data on rejections have neither been standardized across Switzerland nor otherwise validated. But this model-based approach generally offers many advantages. The model is not limited to the Swiss context and does not require detailed individual data or scrutiny of how this information was processed by the commissions. It also offers an explanation for a generalizable

mechanism that can explain the observable rejection pattern. And with richer data about the general characteristics of the applicants, the model would allow for direct comparisons between administrative entities, independently of exogenous shocks. If one wants to drill down in more detail on the question of arbitrary disadvantage in naturalizations, my study should primarily be understood as a call for the standardized compilation and publication of the required data.

Further reading

Dronkers, Jaap, and Maarten Peter Vink. "Explaining Access to Citizenship in Europe: How Citizenship Policies Affect Naturalization Rates." *European Union Politics*, 12(3) (2012): 390–412.

Hainmueller, Jens, and Dominik Hangartner. "Who Gets a Swiss Passport? A Natural Experiment in Immigrant Discrimination." *American Political Science Review*, 107(1) (2013): 159–187.

Hainmueller, Jens, Dominik Hangartner, and Giuseppe Pietrantuono. "Naturalization fosters the long-term political integration of immigrants." *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(41) (2015): 12651–12656.

Helbling, Marc, and Hanspeter Kriesi. "Staatsbürgerverständnis und politische Mobilisierung: Einbürgerungen in Schweizer Gemeinden." *Swiss Political Science Review*, 10(4) (2004): 33–58.

Ilić, Dragan. "Prejudice in Naturalization Decisions: Theory and Evidence." *WWZ Working Paper* 2016/04.

The Economic Impact of New Migration and Integration Issues

Project of the "nccr – on the move"

George Sheldon and Alois Stutzer, University of Basel

The strong influx of foreigners to Switzerland since the mid-1990s has raised concerns with regard to the economic impact of the new migrants and their integration into Swiss society. The project analyzes a number of important issues connected to recent migration, employing economic theory and applied econometrics and drawing from a broad range of data sources.

In a nutshell #5 is based on a study carried out as part of this "nccr – on the move" project.

Contact for in a nutshell #5: Dragan Ilić, lecturer and researcher at the University of Basel and ETH Zurich, former PostDoc in the "nccr – on the move," dragan.ilic@unibas.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies. The center aims to enhance the understanding of contemporary migration and mobility patterns. Designed to develop new perspectives on the changing migratory reality, the nccr – on the move brings together research projects from social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises nineteen research teams from eight universities in Switzerland: the universities of Neuchâtel, Basel, Bern, Fribourg, Geneva, Lausanne, Lucerne, and Zurich.

"in a nutshell" provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Ursula Gugger Suter, Communication Officer, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch

nccr → on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Dragan Ilić

Naturalisations et préjugés: ce qu'on sait – ce qui n'est pas clair

en bref #5, janvier 2017

FNSNF

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Les Pôles de recherche nationaux (PRN) sont
un instrument d'encouragement du Fonds national suisse

Messages aux décideuses et décideurs

La Suisse a l'une des procédures de naturalisation les plus restrictives d'Europe et qui, de surcroît, présente des obstacles plus ou moins élevés selon les cantons et les communes.

Les taux de rejet observables, parfois élevés, ne signifient pas forcément une discrimination.

Dans le cadre actuel, les naturalisations ont généralement un effet positif sur l'intégration économique, politique et sociale.

Pour pouvoir formuler des conclusions plus cohérentes sur la discrimination, il serait nécessaire de recueillir uniformément des données sur les rejets, à l'échelon national.

Ce que nous entendons par ...

... taux de rejet

Le nombre de demandes de naturalisations qui ont été rejetées divisé par le nombre de demandes déposées. Au niveau national, seuls sont recueillis les taux de naturalisation, c'est-à-dire le nombre de demandes acceptées divisé par le chiffre de la population étrangère résidente.

... naturalisation ordinaire

Une naturalisation qui n'est pas consécutive à la descendance, au mariage ou à l'adoption. Dans la loi sur la nationalité (LN), la Confédération édicte des prescriptions minimales à ce sujet. Le 1.1.2018, la révision totale de la LN entrera en vigueur et uniformisera les conditions de naturalisation par des critères d'intégration déterminants. Les cantons et les communes conserveront toutefois une marge d'appréciation.

... pratique de naturalisation fédérale

En premier lieu, c'est aux cantons et aux communes qu'il revient de mener à bien les naturalisations ordinaires. Cette pratique date de temps plus anciens où chaque ville était elle-même responsable de ses citoyennes et citoyens. Ainsi, par exemple, des personnes nécessiteuses sans droit de cité local pouvaient être renvoyées dans leur lieu d'origine. En outre, seuls les citoyens locaux pouvaient participer à la politique locale.

En Suisse, l'augmentation du nombre des naturalisations et la pratique de naturalisation organisée de manière fédéraliste font régulièrement l'objet d'âpres débats. Le grief d'une discrimination arbitraire de certains groupes de la population étrangère est parfois formulé. Mes études montrent cependant que, sur la base des données dont on dispose actuellement, il est extrêmement difficile de conclure à une discrimination systématique.

Actuellement, la Suisse naturalise près de 2 % par an de sa population étrangère résidente, c'est-à-dire environ 40 000 personnes. Ce chiffre a presque quadruplé depuis 1992, année où la Suisse a autorisé les nationalités multiples. Cette augmentation n'a toutefois pas progressé de manière linéaire; elle a déjà atteint son niveau actuel au début de ce siècle. En comparaison internationale, la Suisse montre une certaine réticence à naturaliser: le taux de naturalisations est inférieur à la moyenne européenne qui est de 2,5 % (cf. fig. 1).

Ici, les naturalisations dites « ordinaires » constituent la plus grande part des naturalisations. Accorder la nationalité suisse dans le cadre d'une naturalisation ordinaire est en premier lieu l'affaire des cantons et des communes car, sans le droit de cité d'un canton et d'une commune, il n'est pas possible d'acquérir la citoyenneté suisse. La Confédération vérifie certes en plus s'il existe, de son côté, des motifs de sécurité qui empêchent la naturalisation. Cette vérification est toutefois de nature formelle. De telles vérifications formelles sont également effectuées au niveau cantonal et communal, par exemple en contrôlant que les conditions de résidence, qui varient beaucoup d'une région à l'autre quant à la durée, sont respectées.

Plus ou moins de rigueur selon le domicile

Dans les cantons et les communes, on vérifie toutefois aussi les prescriptions un peu plus floues qui sont résumées sous le mot-clé « intégration ». L'article 14 de la loi sur la nationalité mentionne l'intégration dans la communauté suisse et le degré auquel la personne s'est accoutumée au mode de vie et aux usages suisses. Pour pondérer ce degré d'intégration et, avec lui, les mérites du requérant ou de la requérante, les offices responsables ont souvent recours à des tests d'aptitude écrits. De plus, il y a presque toujours des entretiens

avec la commission de naturalisation respective. Le degré d'intégration à partir duquel la citoyenneté est finalement accordée relève dans une certaine mesure de la marge de manœuvre des décideurs dans les communes et les cantons.

Étant donné les compétences communales, les obstacles à l'accès au passeport suisse peuvent être diversement élevés. De telles variations se discernent également entre pays. Ainsi, par exemple, les pays de l'UE traitent la citoyenneté de manière plus ou moins restrictive. Selon l'indicateur correspondant du MIPEX (Migrant Integration Policy Index) international, la Suisse se situe du côté des régimes plus restrictifs, tout comme l'Autriche et la Croatie. Ce qui étonne toutefois, c'est que la Suisse ne soit pas le seul pays dans lequel on constate des différences régionales. La littérature en la matière montre que l'application des lois nationales sur la citoyenneté, si unifiée que soit leur réglementation sur le plan formel, présente également des différences selon les unités administratives en Allemagne ou aux États-Unis, par exemple.

«Étant donné les compétences communales, les obstacles à l'accès au passeport suisse peuvent être diversement élevés.»

Utilité des naturalisations

Qu'apporte une naturalisation? L'octroi et l'obtention d'une nationalité vont plus loin qu'un acte symbolique d'appartenance. Une nationalité ouvre les portes à l'incorporation politique et territoriale entière: les nouveaux citoyens et citoyennes peuvent voter et ont un droit de séjour illimité. S'y ajoutent des avantages pécuniaires. Des études en Allemagne et en France tendent à montrer

qu'une naturalisation a des répercussions positives sur le salaire et l'accès au marché du travail. Les avantages ne se limitent toutefois pas aux personnes naturalisées elles-mêmes. Une étude a récemment montré qu'en Suisse les naturalisations avaient une influence positive sur l'intégration politique et sociale des nouvelles citoyennes et des nouveaux citoyens. En outre, l'État en bénéficie directement : des salaires plus élevés sont un avantage autant pour le fisc que pour le système des assurances sociales.

Discrimination dans le cadre des naturalisations

Étant donné ces implications, les griefs de discrimination arbitraire à l'encontre de certains groupes de la population étrangère pèsent particulièrement lourd, d'autant plus qu'en Suisse les conditions de résidence limitent les alternatives pour les requérant-e-s. Que sait-on exactement de la discrimination à la naturalisation ? Pas grand-chose, en somme.

Jusqu'à récemment, les naturalisations étaient l'une des rares zones vierges sur la carte économique des discriminations. La méthodologie économique différencie entre la discrimination statistique (sans préjugés) et malveillante (avec préjugés). Pendant les dernières décennies, un savoir important sur la discrimination selon le genre, l'âge ou l'origine ethnique ont été accumulés dans des domaines comme le marché du travail, le logement, la justice ou la santé. Cependant, le domaine des naturalisations est à la traîne, car les données nécessaires sont le plus souvent inaccessibles. L'objectif d'une étude empirique rigoureuse serait d'établir une relation de cause à effet entre les différences dans les caractéristiques des requérant-e-s et

les issues différentes des demandes de naturalisation – rejet ou octroi. En effet, des taux de rejet plus élevés ne sont pas automatiquement synonymes de discrimination. Par exemple, un groupe de la population étrangère pourrait obtenir de moins bons résultats par rapport à une caractéristique déterminante pour la citoyenneté et être plus souvent rejeté pour cette raison. Ainsi, les requérant-e-s d'origine portugaise pourraient être défavorisé-e-s s'ils et elles travaillent en nombre plus élevé que la moyenne dans le domaine du nettoyage et ne doivent pas se faire comprendre, dans le cadre professionnel, dans une langue nationale. Si, après un contrôle de toutes les caractéristiques pertinentes, le pays d'origine devait toujours être associé de manière négative à l'issue d'une demande, il faudrait conclure à une discrimination malveillante.

—
« Que sait-on exactement de la discrimination à la naturalisation ? Pas grand-chose, en somme. »
 —

Le problème de cette méthode est qu'on n'est presque jamais en possession de toutes les données déterminantes. L'étude détaillée de Hainmueller et Hangartner fait exception et a tiré parti du fait qu'en Suisse, à l'époque des naturalisations par votations populaires anonymes, objets de contestation, les caractéristiques des requérant-e-s étaient consignées mot par mot dans des brochures. Cette étude parvient à la conclusion que des requérant-e-s de Turquie et d'ancienne Yougoslavie ont été fortement défavorisé-e-s. En 2003, le Tribunal fédéral a interdit cette pratique de naturalisation. Depuis, des

commissions de naturalisation doivent trancher sur les demandes en tenant compte de la sphère privée. Cela restreint fortement les informations que les chercheuses et les chercheurs peuvent observer. S'y ajoute une difficulté supplémentaire du point de vue scientifique : il serait quasiment impossible de saisir de manière pertinente l'élément du niveau d'intégration qui ressort des entretiens de naturalisation.

Une approche alternative

Pour tenir compte de cette nouvelle pratique, j'ai développé un modèle micro-économique qui décrit le problème de décision des commissions. Ce modèle part du principe que, dans un processus de naturalisation, les candidat-e-s doivent, pour une décision positive, faire la preuve d'un degré minimal d'intégration obligatoire. Dans une commission *sans préjugés*, ce seuil est le même pour tous. Des différences dans les taux de rejet d'après le pays d'origine sont alors attribuables à des caractéristiques spécifiques aux groupes. Les différences dans les caractéristiques impliquent à leur tour une *hiérarchisation*, également spécifique aux groupes, de ces taux de rejet précisément.

Le choc national de l'année 2003, où les naturalisations par votations populaires ont été interdites, n'a pas seulement résonné dans les communes concernées. De nombreuses commissions, même déjà existantes, ont soudain rejeté beaucoup moins souvent les demandes, sans doute pour des raisons stratégiques. Une prévision vérifiable empiriquement du modèle est donc que la hiérarchisation des taux de rejet selon le pays d'origine doit être la même avant et après 2003, *si la commune correspondante n'a pas de préjugés*.

Fig. 1 : Acquisition de la nationalité par tranches de 100 personnes de la population étrangère résidente, 2014
 Source : Eurostat

Fig. 2 : Taux de rejet dans la commune « C », groupés par pays d'origine, 1998–2011
 Source : collecte personnelle de données

Pour savoir si cette prévision se réalise, j'ai demandé à toutes les communes suisses comptant plus de 20 000 habitant-e-s les chiffres de leurs rejets selon le pays d'origine. Pour la plupart des communes, cela représentait une charge administrative trop lourde, car ces données doivent souvent être réunies spécialement pour l'occasion. Finalement, six communes ont pu mettre à disposition un ensemble de données approprié, sous couvert d'anonymat total. L'analyse de ces données montre que, dans cinq de ces communes, le schéma des rejets ne présente rien de frappant. Pour une des communes, cependant, le modèle aboutit à un schéma incompatible avec une absence de préjugés (cf. fig. 2). Après 2003, le taux de rejet pour les requérant-e-s de l'ancienne Yougoslavie est tombé sous celui des requérant-e-s de la Turquie, à l'encontre de la hiérarchisation impliquée par le modèle.

Bilan

Cette conclusion doit toutefois être interprétée avec une grande prudence. D'une part, elle se base sur les

suppositions du modèle et, d'autre part, les données nouvellement acquises sur les rejets ne sont ni standardisées pour toute la Suisse, ni validées d'une autre manière. Cependant, l'analyse au moyen d'un modèle présente fondamentalement de nombreux avantages. Le modèle n'est pas limité au contexte suisse et ne nécessite ni des données individuelles détaillées ni des connaissances sur la manière dont les commissions traitent ces données. Il offre en outre une base pour un mécanisme général susceptible d'expliquer le schéma de rejets observable. Au cas où des données plus riches sur les caractéristiques générales des candidat-e-s à la naturalisation étaient disponibles, ce modèle pourrait par ailleurs permettre des comparaisons directes entre unités administratives indépendamment des chocs exogènes. Dans cette mesure, si l'on veut creuser davantage la question de la discrimination arbitraire dans les naturalisations, mon article doit être compris en premier lieu comme un appel à recueillir et à publier de façon standardisée des données correspondantes.

Lectures complémentaires

Dronkers, Jaap, and Maarten Peter Vink. « Explaining Access to Citizenship in Europe: How Citizenship Policies Affect Naturalization Rates. » *European Union Politics*, 12(3) (2012): 390–412.

Hainmueller, Jens, and Dominik Hangartner. « Who Gets a Swiss Passport? A Natural Experiment in Immigrant Discrimination. » *American Political Science Review*, 107(1) (2013): 159–187.

Hainmueller, Jens, Dominik Hangartner, and Giuseppe Pietrantuono. « Naturalization fosters the long-term political integration of immigrants. » *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(41) (2015): 12651–12656.

Helbling, Marc, and Hanspeter Kriesi. « Staatsbürgerverständnis und politische Mobilisierung: Einbürgerungen in Schweizer Gemeinden. » *Swiss Political Science Review*, 10(4) (2004): 33–58.

Ilić, Dragan. « Prejudice in Naturalization Decisions: Theory and Evidence. » *WWZ Working Paper 2016/04*.

L'impact économique de la nouvelle migration et les questions d'intégration

Projet du « nccr – on the move »

George Sheldon et Alois Stutzer, Université de Bâle

L'afflux important d'étrangers et étrangères en Suisse depuis le milieu des années 1990 a été la source d'inquiétudes quant à l'impact économique des nouveaux migrant-e-s et à leur intégration au sein de la société suisse. En employant la théorie économique et l'économétrie appliquée et à l'aide d'un large éventail de sources de données, ce projet analyse un nombre de questions importantes liées à la migration récente.

En bref #5 est basé sur une étude qui a été conduite dans le cadre de ce projet « nccr – on the move ».

Contact pour en bref #5: Dragan Ilić, enseignant et collaborateur scientifique à l'Université de Bâle et à l'EPF de Zurich, ancien postdoctorant du « nccr – on the move », dragan.ilic@unibas.ch

Le « nccr – on the move » est un Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études de migration et de mobilité. Il a pour but d'améliorer la compréhension des dynamiques contemporaines de la migration. Créé pour élaborer de nouvelles perspectives sur la réalité changeante de la migration et de la mobilité, le « nccr – on the move » rassemble des projets de recherche en sciences sociales, économie et droit. Géré depuis l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut dix-neuf équipes de recherche de huit universités suisses, soit à Neuchâtel, Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne et Zurich.

« en bref » fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du « nccr – on the move ». Les auteurs assument la responsabilité de leurs analyses et arguments.

Contact pour la série: Ursula Gugger Suter, responsable communication, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch

Université de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 106
2000 Neuchâtel, Suisse